

O‘ZBEKISTON VA XITOIY XALQ RESPUBLIKASI O‘RTASIDA TA’LIM TIZIMIDAGI HAMKORLIKLAR

Zavqibek Mahmudov

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti v.b. dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643189>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning Xitoy Xalq Respublikasi bilan so‘nggi yillarda ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan hamkorliklar va loyihalar, maktablarimiz va oliy ta’lim muassasalarida xitoy tilining o‘qitilishining yo‘lga qo‘yilishi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Xitoy Xalq Respublikasi, ta’limdagi hamkorliklar, Konfutsiy instituti, Xitoy Ta’lim vazirligi, ilm-fan, xitoy tili.

Аннотация. В данной статье содержится информация о сотрудничестве и проектах, реализованных в системе образования Узбекистана с Китайской Народной Республикой за последние годы, внедрении преподавания китайского языка в наших школах и высших учебных заведениях.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, сотрудничество в сфере образования, Институт Конфуция, Министерство образования Китая, наука, китайский язык.

Annotation. This article contains information about the cooperation and projects implemented in the education system of Uzbekistan with the People's Republic of China in recent years, the introduction of Chinese language teaching in our schools and higher education institutions.

Key words: People's Republic of China, cooperation in education, Confucius Institute, Ministry of Education of China, science, Chinese language.

O‘zbekistonning Xitoy Xalq Respublikasi bilan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va o‘zaro madaniy aloqalari tarixi eng qadimgi davrga borib taqaladi. Buyuk Ipak yo‘li chorrahasida joylashgan mazkur davlatlarning ikki tomonlama o‘zaro manfaatli aloqalari tarixan chuqur ildiz otgan. Ikki tomonlama aloqalar mustaqillikdan so‘ng qaytadan tiklandi. 1991-yil Xitoy Xalq Respublikasi O‘zbekiston mustaqilligini tan oldi. Ikki mamlakat o‘rtasida teng huquqli aloqalar o‘rnatilgan boshlandi.

Bugungi kunda Xitoy Xalq Respublikasi O‘zbekistonning zamonaviy siyosatini va iqtisodiy taraqqiyotini o‘rganishga katta e’tibor qaratmoqda. Ayniqsa, Prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy faoliyatiga va olib borayotgan islohotlariga katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Masalan, 2019-yil dekabr oyida Xitoy xalqaro muammolar akademiyasida “Prezident Shavkat Mirziyoyev — O‘zbekistondagi islohotlar davrining me’mori” nomli kitobi chop etilgan. Asarda Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekistonning zamonaviy rivojlanishi va kelajagi yuzasidan strategik qarashlari, davlatimiz rahbarining Markaziy Osiyo mintaqasi, SHHT va Yevroosiyo hududida xavfsizlik va taraqqiyot ta’minlanishida tutayotgan faol o‘rni o‘z ifodasini topgan¹. O‘zbekiston taraqqiyotining o‘svuchanligi, mamlakatimiz ichki va tashqi

¹ Zavqibek Mahmudov O‘zbekiston – Xitoy munosabatlarining Xitoyda yoritilishi. O‘zbekiston Gvardiyasi jurnali, 4-son, 2023, 28-bet

siyosatida tarixan qisqa davrda amalga oshirilgan izchil o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar xitoylik kitobxonlarning e'tiboriga havola qilindi.

Ilm-fan rivojlangan Xitoyda ta'limga berilayotgan e'tibor sabab ushbu davlat jahon miqyosida munosib o'rin egallagan. Shu o'rinda so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ham o'zining yuqori samarasini ko'rsatmoqda. Aynan, ikki mintaqaning ta'lim yo'nalishida olib borayotgan hamkorlik faoliyati bir maqsad yo'lida rivojlanayotganligini tasdiqlaydi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yanada rivojlantirishga qaratilgan beshta muhim tashabbusning biri yoshlarning kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish hisoblanadi. Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi ham aynan mazkur tashabbusni qo'llab-quvvatlagan holda mamlakatimizdagi xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslashgan maktablar, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga 8 ming nusxada kitob sovg'a qilgan edi.

O'zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida maktab ta'limi sohasidagi hamkorlik doirasida respublika umumta'lim maktablarining moddiy-texnik bazasini yaxshilash va modernizatsiyalashga qaratilgan investitsiya loyihalari va tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan Xitoyning grant mablag'lari hisobiga O'zbekistondagi maktablar zamonaviy o'quv-kompyuter sinflari bilan jihozlanib, ushbu loyihaning 2 fazasi doirasida qo'shimcha 1300 ta kompyuter-sinflari yurtimizga keltirilishi ko'zda tutilgan².

2021-yilning sentabr oyida Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi Favqulodda va muxtor elchisi Szyan Yan va Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'rtasidagi muzokaralar chog'ida O'zbekistonda xitoy tilini ommalashtirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish, Xitoy ta'lim vazirligi bilan aloqalar o'rnatish orqali ikki davlat o'rtasida tajriba almashishni yo'lga qo'yish, Xitoy OTM o'zbekistonlik o'quvchilar uchun kvotalarni oshirish masalalari muhokama qilindi.

Mamlakatimizdagi oliy ta'lim tizimi ham Xitoy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorliklarni davom ettirmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan XXR ta'lim vazirligi imzolagan “Oliy ta'lim sohasidagi hamkorlik to'g'risida”gi bitim hamkorlikning asosi hisoblanadi. Toshkent va Samarqand shaharlarida Konfutsiy institutini tashkil etish to'g'risidagi shartnoma ham mazkur hamkorlikning asosiy hujjatlaridan hisoblanadi.

Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib aynan Toshkent va Samarqand shaharlarida ochilgan Konfutsiy institutlari yoshlarimizni xitoy tili va madaniyatini organishda asosiy ta'lim tashkiloti bo'lmoqda. – Muassasamiz Xitoyning o'ndan ziyod o'quv yurti bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan, – deydi Toshkent davlat sharqshunoslik instituti xitoyshunoslik fakulteti dekani Sabohat Hoshimova. – Mingdan ortiq talabamiz xitoy tilini o'rganmoqda. Institutimiz qoshida faoliyat olib borayotgan Konfutsiy instituti o'quvchilari soni esa 600 nafardan oshgan. Bu yurtimizda yoshlarning xitoy tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat³. Xitoy tilini o'rganayotgan o'quvchilar orasida qator grant loyihalar, tanlovlar va tadbirlar o'tkazilmoqda. O'quvchilar “Men xitoy tilini kuylayman”, “Insholar tanlovi” va “Xitoy nasrining go'zalligi” kabi qiziqarli tanlov va tadbirlarda⁴ qatnashib, Xitoyning an'anaviy urf-odatlarini va madaniyatini bilan yaqindan tanishmoqdalar.

² Xitoy elchisi bilan xalq ta'limi sohasida hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi <https://uzedu.uz/uz/news/419>

³ O'zbekiston – Xitoy: ta'lim sohasidagi hamkorlik rivojlanmoqda <https://old.gov.uz/oz/news/view/22523>

⁴ 中国与乌兹别克斯坦深化教育合作_中国网 http://ydy1.china.com.cn/2024-02/27/content_117021773.shtml

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga muvofiq, 2014-yil Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida Xitoyshunoslik fakulteti tashkil etilib, hozir qariyb 800 nafar yosh xitoy tili mutaxassisligi bo‘yicha ta‘lim olmoqda. Shuningdek, universitetda O‘zbek – Xitoy ilmiy markazi, Gansu – YUNESKO, Lanjou universiteti madaniyat almashinuv, Shanxay universiteti ijodkorlik markazlari faoliyat yurityapti. Markazlarda xitoy tili, yozuvi, tarixi va tarixshunosligi, adabiyoti, siyosati, iqtisodiyoti, ushbu mamlakatning xalqaro munosabatlardagi o‘rniga oid tadqiqot olib borilmoqda⁵.

2024-yilning fevral oyida O‘zbekiston Prezidentining Xitoyga tashrifi doirasida Xitoy Xalq Respublikasi Ta‘lim vazirligi va O‘zbekiston Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi o‘rtasida “Xitoy Xalq Respublikasi Ta‘lim vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi o‘rtasida Xitoy ta‘limi sohasida hamkorlik to‘g‘risida bitim” imzolangan edi. Ushbu shartnomaning imzolanishi bevosita Xitoy va O‘zbekiston o‘rtasida xitoy tilini o‘qitish sohasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirishdan dalolat beradi. Bu tizimni maktab bosqichida ham boshlash tashabbusi ko‘tarilgan edi. Mazkur bitimga ko‘ra, Xitoy va O‘zbekiston O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlari va maktablarida xitoy tilini o‘qitish bo‘yicha hamkorlik qiladi. Xitoy ushbu kelishuvni amalga oshirish uchun Ta‘lim vazirligining Xitoy va xorijiy tillarni almashish va hamkorlik markazini tayinladi. Til markazi O‘zbekiston ehtiyojlaridan kelib chiqib, O‘zbekiston bilan hamkorlikda xitoy tilini o‘qitish dasturlari va kurs rejalarini ishlab chiqish, mahalliy xitoy o‘qituvchilarini tayyorlashga ko‘maklashish, xitoy tili o‘quv qo‘llanmalarini ishlab chiqish, o‘zbekistonlik universitet talabalarini “Xitoy ko‘prigi” xitoy tili tanlovi, yozgi va qishki lagerlarida ishtirok etish, hamkorlikda xitoy tilini o‘qitishning sifatini baholash va monitoringini amalga oshirish, hamkorlikda xitoy tilini o‘qitish bo‘yicha seminarlar tashkil etish va monitoringini amalga oshirish uchun xitoy tili mutaxassislarini tanlaydi⁶.

Xitoy Ta‘lim vazirligi va O‘zbekiston Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida “Xitoy-O‘zbekiston 100 ta maktab hamkorligi forumi” tashkil etilgan edi. Unda tomonlar “Xitoy-O‘zbekiston universitetlari hamkorligi to‘g‘risida Pekin deklaratsiyasi”ni imzoladilar⁷. O‘zbekistondagi “Ipak yo‘li” xalqaro turizm va madaniy meros universitetining ochilishi ikki davlat hamkorlik aloqalarini rivojlantirishda iqtidorli kadrlarni tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa o‘rnida, bugungi kunda nafaqat dunyo iqtisodiyotida, balki ta‘lim tizimida ham dunyoning eng rivojlangan davlatiga aylangan Xitoy Xalq Respublikasi bilan ta‘lim tizimida ikki tomonlama hamkorliklar va birgalikda loyihalarning yanada rivojlanishi yurtimizning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatib, ta‘lim sifatining yanada oshishiga albatta xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zavqibek Mahmudov O‘zbekiston – Xitoy munosabatlarining Xitoyda yoritilishi. O‘zbekiston Gvardiyasi jurnali, 4-son, 2023.
2. Khakimova D.M. The importance of innovative potential in the development of school teachers // American journal of social and humanitarian research – USA, 2023. – Vol. 4. – №2 – P.19-21. (Impact Factor (SJIF-2023):6.66.)

⁵ https://uza.uz/oz/posts/ilm-fan-talim-sohasida-ozbekiston-xitoy-hamkorligining-yangi-davri_561120

⁶ 中国教育部与乌兹别克斯坦高等教育、科学和创新部签署关于开展中文教育合作的协议<https://www.cnhsk.org/news/d?id=199>

⁷ 中国与乌兹别克斯坦深化教育合作 <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/05PCT6J4.html>

3. Khakimova D.M. Innovative thinking-as an important factor in the development of the innovative potential of school teachers // Middle European scientific bulletin. – Czech Republic, 2023. – Volume 33. – P.6-11. (Impact Factor (SJIF-2023):6.963).
4. Khakimova D.M. Methodological approaches to the development of the innovative potential of school teachers. // “Scientific research and Social problems” International scientific and current research conferences – USA, 2023. – P.118-122.
5. Xitoy elchisi bilan xalq ta’limi sohasida hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi <https://uzedu.uz/uz/news/419>
6. O‘zbekiston – Xitoy: ta’lim sohasidagi hamkorlik rivojlanmoqda <https://old.gov.uz/oz/news/view/22523>
7. 中国与乌兹别克斯坦深化教育合作_中国网 http://ydyl.china.com.cn/2024-02/27/content_117021773.shtml
8. 中国教育部与乌兹别克斯坦高等教育、科学和创新部签署关于开展中文教育合作的协议<https://www.cnhsk.org/news/d?id=199>
9. 中国与乌兹别克斯坦深化教育合作 <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/05PCT6J4.html>